

враховували культуру, мову, звичаї. Хай, навіть, пересічний парафіянин повністю не усвідомлював канонічні відмінності української церкви від РПЦ та інших "обновленських" церков що виникли в пореволюційний період, проте вона притягувала своєю доступністю та національним духом, що культивувався в її діяльності. Це й зумовило популярність УАПЦ в Україні та за кордоном, в середовищі українських переселенців.

1. Литківський В. *Відродження церкви в Україні*. — Торонто, 1959. — 335 с.
2. Зінченко А. *Благовісництво Василя Литківського // Київська старовина*. - 1993. - № 5. — С.104-124.
3. Плявевць Л. *Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ*. — 1990. - № 5. — С. 19-24.
4. *Державний архів Черкаської області*. — Ф. 442 — Оп. 1 — Стр. 48
5. Кривенко С. *До історії автокефалії*. // *Родовід*. — 1991. - № 2. — С. 50-56.
6. Зальмон Б. *Православ'я в Україні (1917-1938) // Укр. істор. журн.* — 2000. — № 3. — С. 120-129.
7. Луцацький Г. *Большевицьке переслідування Православної і Католицької Церкви в Україні*. // *Збірник матеріалів наукової конференції НТШ. В обороні української культури і народу*. — Торонто, 1966. — Частина 7. — С. 135-148

В.В.Шпура (Черкаси)

ВЗАЄМОВІДНОСНИ УАПЦ І РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В 1921 – 1930 РР.

У 1921 – 1930 рр. життя українського народу було ознаменоване багатьма історичними подіями, що вплинули на подальший історичний розвиток українського суспільства і духовного відродження українського православ'я зокрема. Були створені нові умови для розвитку автокефального руху, який досяг завершальної фази оформлення церковної організації в 1921 р. Серед найпоказовіших проявів цього стало швидке поширення кількості прихильників ідеї національної церкви в Україні. На початок 1921 р. Всеукраїнська спілка православних парафій об'єднувала 42 окремі парафії Київщини, Поділля, Полтавщини, Чернігівщини та інших губерній України і 4 благочинства в повному складі [1, 1]. Протягом 1921 року їх кількість досягла 153, зокрема: на Поділлі – 10, Полтавщині – 16, Херсонщині – 3, Чернігівщині – 18, на Київщині – 110 [2, 1, 3].

Весна і літо 1921 р. стали періодом активних пошуків шляхів до утворення власного єпископату прихильників автокефалії, формування взаємин із державною владою. В першій половині 1921 р. були проведені регіональні церковні собори на Білоцерківщині, Звенигородщині, Липовеччині, Канівщині, в Київському повіті та інших місцях [3, 8, 15, 21, 28]. Визначну роль у становленні автокефальної церкви відіграв спархальний церковний собор Київщини, який проходив з 22 по 26 травня 1921 р. Були визначені головні підвалини майбутнього церковного устрою: автокефалія, відокремлення від держави, всенародна соборноправність, богослужіння проводити на українській мові, здійснена спроба створення власної ієрархії [4, 12]. Собор Київщини декларував цілковиту лояльність автокефального руху до радянської влади [4, 1].

Архівні документи літа – початку осені 1921 р., і, зокрема, листування ВПЦР, свідчать, що після травневого собору Київщини рух за автокефалію православної церкви в Україні прискорився. Відбулися церковно-парафіальні зібрання в м. Полтаві (23 серпня 1921 р.), м. Острі (4 вересня), Козелецькому повіті (11 вересня), Ніжинському повіті (25 вересня) на Чернігівщині, в Старокостянтинівському повіті на Волині (липень, вересень), м. Козині Богуславського повіту на Київщині (14 вересня), м. Києві (14 вересня). На яких були прийняті рішення створити волосні та повітові церковні ради і провести вибори на Всеукраїнський православний церковний собор [5, 9].

14 жовтня 1921 р. відкрився Всеукраїнський православний собор, який підтвердив постанову Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР) від 5 травня 1920 р. про автокефалію Української православної церкви. Визначну роль у його діяльності відіграв протоієрей В. Липківський. Йому належить обґрунтування канонічності собору за умов відсутності на ньому православних єпископів, участь у

дискусії висвяти власного автокефального єпископату.

21 жовтня 1921 р. В. Липківський тасмним голосуванням був обраний архієпископом Всеукраїнським і митрополитом Київським і всієї України. Наступного дня на соборі проведена єпископська хіронтія протоієрея Н. Шараївського. 22 жовтня 1921 р. на соборі архієрей Н. Шараївський отримав посаду заступника митрополита Київського і всієї України [6, 1]. До кінця роботи собору автокефальна ієрархія поповнилася С. Орликом, І. Теодоровичем, С. Яреценком, Ю. Михновським, В. Бржосньовським [7, 4–5].

Поспішне висвячування єпископів та священників з числа невідгтовлених осіб негативно впливало на діяльність УАПЦ, відштовхувало від неї чимало кількості віруючих. Фундатор УАПЦ В. Липківський із сумом писав, що до церкви під час найбільшої церковної завірюхи залігало немало легкого, просто авантюристичного пороку [8, 161].

Внаслідок постійної переорієнтації віруючих з патріаршої церкви на автокефальну і навпаки, захоплення храмів між церковними угрупованнями нерідко виникали конфлікти, а то і справжні білки. Це також гальмувало поширення впливу автокефальної церкви серед населення.

Важливим чинником у розвитку УАПЦ було ставлення до радянської держави. В 1921 р. владика В. Липківський підкреслив, що УАПЦ вважає за своє завдання рішуче відокремитися від держави, бути цілком аполітичною [9, 51].

Радянська влада, здавалось би, мала б дотримуватись принципів декрету про відокремлення церкви від держави, тим більше, що її представники в Україні дали згоду на утворення УАПЦ. Проте такого не сталося. На думку тодішнього голови РНК УСРР Х. Раковського: "прихильники української автокефалії при всьому своєму зовнішньому демократизмі ніскільки не ближчі нам, а навпаки, саме внаслідок своїх спроб примирення з українськими масами шкідливі й небезпечні як провідники у селянську масу національно-демократичних буржуазних ідей. Якщо радянська влада поставлена у необхідність вибору між відкрито контрреволюційними та хибно-демократичними формами управління церквою, то ліпше нанести рішучий удар другим, ніж прирєкти себе на активну боротьбу у майбутньому із ними" [8, 161].

Влада не зважала на заповнення більшості автокефальних громад про свою аполітичність та лояльність до радянської держави. Керівництво УАПЦ вело постійний пошук шляхів для налагодження порозуміння з представниками радянської влади. Парафії УАПЦ підтримали звернення ВПЦР про вилучення церковних коштовностей для порятунку голодуючих [10, 34].

Поступово зростав авторитет УАПЦ серед віруючих. На 1921 р. УАПЦ мала 300 приходів, 1922 р. – 600, 1923 р. – 800, 1924 р. – 1200, 1925 р. – 1500, потім спостерігається зменшення популярності церкви [11, 19]. У 1926 р. в Україні нараховувалося 1200 приходів [12, 86]. Всі ці факти свідчать про те, що УАПЦ все більше ставала популярною серед народу і мала можливість стати загальнонаціональною церквою.

У листопаді 1924 р. – президія ВПЦР знову звернулася до радянського уряду з декларацією, в якій висловила свою лояльність до радянської влади й просила зарєструвати статут УАПЦ. У відповідь на це звернення уряд радянської України фактично оголосив фатальний наступ на релігійні організації. На практиці розпочалась насильницька атеїзація населення, безкомпромісна боротьба з релігійними громадами.

Тоталітарна радянська влада посилила в другій половині 20-х років ХХ ст. цілеспрямований наступ на УАПЦ. Органи ДПУ УСРР збирали компрометуючі матеріали на священників-автокефалістів, керівників ВПЦР з метою публікації їх у пресі. На засіданні Всеукраїнської антирелігійної комісії 13 квітня 1925 р. було відзначено, що у практичній роботі владі потрібно посилити репресії відносно автокефальної церкви [13, 59].

4 червня 1926 р. були звинувачені в антирадянській діяльності і заарештовані голова ВПЦР УАПЦ В. В. Потєнко, архієпископ Н. Шараївський, засланий на три роки в адміністративному порядку архієпископ О. Яреценко [14, 38].

Як повідомляє сучасний історик і діяч УПЦ в США О. Воронин, у день відкриття ІІ Всеукраїнського православного церковного собору – 17 жовтня 1927 р. – київська ДПУ УСРР зажадало від керівництва УАПЦ негайно зняти з першої скархи УАПЦ В.

Липківського митрополічі обов'язки, погрожуючи в противному разі розігнати собор та заарештувати В. Липківського. Для порятунку автокефальної церкви собор виконав цей наказ влади [15, 13]. Новим митрополитом Київським та Всеукраїнським став єпископ Микола Борещкий.

Проте репресії тоталітарної радянської влади проти УАПЦ із відставкою митрополита В. Липківського не припинилися. В 1928 – 1929 рр. зазнали арештів єпископи УАПЦ Ю. Жевченко, С. Орлик, М. Пивоваров, К. Бей [16, 10]. Повне уявлення про масштаби репресії проти УАПЦ дає "Мартирологія українських церков" [17, 944, 946–948]. Чергова регресивна хвиля охопила 1928 – 1929 рр. [16, 13].

22 листопада 1929 р. газети подали повідомлення ДПУ УСРР про "викриття" міфічної антирадянської організації Спілки визволення України, частиною якої нібито була УАПЦ [18, 1]. Під загрозою розправи, на Надзвичайному соборі 9–12 грудня 1930 р. УАПЦ Було заявлено про розпуск церкви

Спроба реанімації УАПЦ, яка була здійснена під жорстким контролем радянської влади у середині 1930 р. архієпископом І. Павловським..., з релігійних колишніх автокефальних громад, врятувати церкву від остаточного знищення вже не змогли. До середини 30-х рр. XX ст. процес її руйнації закінчився остаточно [18, 404–406].

Автокефальна церква все більше ставала впливовою серед віруючих, залишаючись аполітичною і лояльною до радянської влади, проте влада її не підтримувала, вона намагалася підірвати вплив православної церкви на віруючих шляхом внутрішньоцерковних розколів. Адже радянській владі легше було боротися з патріаршою церквою, оновленнями, автокефалами поодиночі, ніж вести боротьбу з міцною, сильною і впливовою церковною організацією. З цією метою органи державної влади сприяли загостренню внутрішньоцерковних суперечностей, зіштовхували прихильників патріарха Тихона, оновленців, автокефалів. УАПЦ мала значний потенціал для утвердження в УСРР як церква національна, проте вона в повній мірі не стала нею через протидію радянської влади. Слід підкреслити, що автокефальна церква внаслідок постійних репресій з боку радянської влади була ослаблена як структурно, так і ієрархічно, що створило сприятливі умови для розгрому УАПЦ в 1930 р. УАПЦ стала однією із перших жертв тотального наступу адміністративно-командної системи на національні права та свободу совісті українського народу.

1. Центральний державний архів вищих органів державної влади і управління України (далі — ЦДАВО України), ф.3984, Оп.1, Спр.103.
2. ЦДАВО України, ф.3984, Оп.1, Спр.274.
3. ЦДАВО України, ф.3984, Оп.1, Спр.70.
4. Ухвали Першого Українського Православного Церковного Собору Київщини, що відбувся 22-26 травня 1921 р. у м. Києві. — К., 1921.
5. ЦДАВО України, ф.3984, Оп.1, Спр.69, Спр.92, Спр.110, Спр.204.
6. ЦДАВО України, ф.3984, Оп.3, Спр.204.
7. ЦДАВО України, ф.3984, Оп.3, Спр.459.
8. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі — ЦДАГО України), ф.1, Оп.2, Спр.748.
9. Пащенко В. О., Рибчук М. Ф. Першоєрарх нової української церкви митрополит В.Липківський // Укр.іст.журнал. — 1993. — №2.
10. Державний архів Полтавської області (далі — ДАПО), ф.П. — 9032, Оп.1, Спр.50.
11. ЦДАГО України, ф.1, Оп.20, Спр.2318.
12. ЦДАГО України, ф.1, Оп.20, Спр.2.
13. ЦДАГО України, ф.1, Оп.20, Спр.2006.
14. Державний архів Черкаської області (далі — ДАЧО), ф.Р.442, Оп.1, Спр.59.
15. Воронин О. Великий подвижник українського церковного відродження // Українське православне слово. — 1989. — №3.
16. Караванський С. Відкритий лист // Українське православне слово. — 1988. — №11–12.
17. Мартирологія українських церков — т.1. — Українська православна церква: док., матеріали, християнської самвидав України. — Торонто — Балтимор, 1987.
18. Комуніст. — 1929. — 22 листопада; Вісті ВУЦВК. — 1929 — 22 листопада.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

